

БОШЛАНҒИЧ СНИФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ

Хушназаров Фахриддин Рахимович

Қўқон давлат университети Таълим сифатини назорат қилиш бўлими бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511101>

***Аннотация.** Мақолада умумтаълим мактабларида жисмоний тарбия бўйича белгиланган давлат стандартида асосий компетенцияларни шакллантириши ижтимоий йўналтирилган педагогик таълимни жорий этиш шартларини шакллантириши ёритилган. Шунингдек, муаллиф бошланғич синф ўқувчиларга жисмоний тарбия дарс жараёнида мантиқий саволлар, кросвордлар, бошқотирмалардан фойдаланган ҳолда ўтилган дарс таълим-тарбия сифатини оширишида муҳим омил эканлигини айтиб ўтган.*

***Калим сўзлар:** Жисмоний маданият, шахсий қизиқишларни қондириши, мустақил фаолиятга йўналтириши, таҳлил қилиши ва тегишли маълумотлардан фойдаланиши.*

Умумий ўрта таълим мактабларида жисмоний тарбиянинг асосий йўналиши соғлиқ ва соғлом турмуш тарзига нисбатан қимматли муносабатни шакллантириш, ҳаракат малакалари ва кўникмаларини ривожлантириш, жисмоний машқларни ишлаб чиқиш ва мустақил бажаришдан иборат.

Шундай қилиб, мактабнинг мақсади ўқувчини мустақил ҳаётга тўлиқ тайёрлашдир. Унинг ўқув вазифаси ўз соғлиғига саводли ғамхўрлик қилиш компетенциясига эга бўлишдан иборат. Бола ўқув жараёни самарали, сифатли ва соғлиққа зарар етказмасдан амалга оширилишидан манфаатдор бўлиши керак. Соғлиғи заиф ва соғлиқни сақлаш масалаларида саводсиз ота-оналарнинг соғлом фарзандлари бўлиши мумкин эмаслигини ҳисобга олсак, мактаб ўқувчиларининг соғлиғини сақлаш келгуси авлодлар фаровонлигининг пойдеворини яратиш демакдир.

Бу вазифани саводли ҳал қилиш – дастурий-меъёрий расмийлаштиришдан тортиб, аниқ дарсда амалий амалга оширишгача – бу вазифа билан боғлиқ бошқа бир вазифани ҳал қилишга имкон беради: мактаб ўқувчиларининг жисмоний маданиятини шакллантириш.

Жисмоний маданиятини шакллантириш деганда, ўқувчиларнинг ўз соғлиғи ва атрофдагиларнинг соғлиғига нисбатан қимматли ва масъулиятли муносабатини ривожлантириш, билимларни шакллантириш ва соғлом ҳаёт кўникмалари ва малакаларига ўргатишнинг тизимли жараёни тушунилиши керак.

Давлат таълим стандартларини, компетентлик ёндашуви асосида ўқув режалари ва дастурларини амалга киритиш – бу жараён педагогик таълимда, шу жумладан, жисмоний тарбия бўйича ҳам содир бўлмоқда. Асосий умумий таълим давлат стандарти жисмоний тарбия бўйича ҳам, таълимни модернизация қилишнинг асосий йўналишларини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган. Модернизация стратегиясига мувофиқ, у халқ таълимини ривожлантириш, унинг мазмунини тизимли янгилаш воситаси сифатида қурилган:

- бошланғич синфда мазмун ўқувчиларнинг соғлиғини мустаҳкамлаш, уларни жисмоний ривожлантириш ва умумий жисмоний тайёргарликка, ҳаётини муҳим ҳаракат малакалари ва кўникмаларига, жамоавий ўзаро ҳамкорлик шакллариغا, фаол дам олиш ва

бўш вақт шароитида жисмоний тарбия билан мустақил шуғулланишни ташкил этишга йўналтирилган;

- мактабда таълим мазмуни ўқувчиларнинг соғлиғини профилактика қилиш ва мустаҳкамлаш, жисмоний ривожланишни коррекциялаш ва организмнинг асосий тизимларининг функционал имкониятларини ошириш, жисмоний сифатлар ва жисмоний қобилиятларни ривожлантириш, спортнинг асосий турларидан техник ҳаракатларга ва соғломлаштиришга йўналтирилган жисмоний машқлар мажмуаларига, жисмоний тарбия билан индивидуал шуғулланиш шаклларига ўргатишга йўналтирилган;

- юқори синфда таълим мазмуни уйғун жисмоний ривожланиш ва амалий йўналтирилган жисмоний тайёргарликка, шахсий соғлиқни мустаҳкамлаш ва зарарли одатларнинг олдини олишга, замонавий соғломлаштириш тизимларига ва танланган спорт туридаги жисмоний машқлар техникасига ўргатишга, жисмоний тарбия ва соғломлаштириш фаолияти билан мустақил шуғулланишни ташкил этишда ижодий муносабат ва компетенцияларни ривожлантиришга, ўз соғлиғи ва жисмоний ривожланиши кўрсаткичлари, жисмоний маданиятга бўлган қизиқишларидан келиб чиқиб, йўналтирилган;

- юқори мактабда (касб даражаси) мазмуннинг асосини таълимнинг базавий даражаси мазмуни, шунингдек, танланган спорт турида мусобақа фаолиятининг жисмоний машқлари ва техник-тактик ҳаракатларига чуқур ўргатиш, мустақил спорт-соғломлаштириш фаолиятида компетенцияларни шакллантириш, жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги касбий маҳоратга қизиқишни ривожлантириш ташкил этади.

Бошланғич синфда жисмоний тарбия дарслари жараёнида жисмоний маданиятни шакллантириш асосий компетенция ҳисобланади. Бу таълим жараёни билимлар беришни, малака ва кўникмаларни шакллантиришни, ҳаракат фаоллиги даражасини оширишни, жисмоний тарбия ва спорт – соғломлаштириш машқларини мустақил бажаришни, лойиҳа-тадқиқот фаолияти асосида бошланғич синфда жисмоний тарбия бўйича ўқув-методик дарсларни ташкил этиш ва ўтказишни назарда тутати.

Асосий мактабда жисмоний тарбия жараёнининг етакчи йўналиши техник (ҳаракат) компетенциясини шакллантириш, яъни бир спорт тури асосида ҳаракатларга ўргатишдир.

Ўрта мактабда, базавий ва профил даражаларида ўқитувчи ўқувчиларда жисмоний тарбия-соғломлаштириш ва спорт фаолияти бўйича компетенцияни шакллантиришга эътибор қаратади.

Асосий (касбдан юқори) компетенцияларни шакллантириш жисмоний тарбия бўйича таълим стандартининг меъёрий талабларини амалга ошириш жараёни бўлиб, умумтаълим мактаблари битирувчиларининг ижтимоий ҳаракатчанлигига ёрдам беради. Бундан ташқари, болаларни ўқитишнинг турли босқичларида асосий компетенцияларни шакллантириш бола шахсининг ҳар томонлама ривожланишига ёрдам беради.

Мактабда жисмоний маданиятни замонавий ўқитиш мақсадларни амалга ошириш умумий таълим концепциясининг асосий тамойилларига таяниши билан тавсифланади: инсонпарварлаштириш, демократлаштириш, дифференциациялаш ва индивидуаллаштириш, фаолиятга ёндашув – шахсни жисмоний тарбия ва спорт фаолияти бўйича индивидуал ва жамоавий дастурларни фаол бажаришга йўналтириш, жисмоний ўз-ўзини таълим олиш ва ўзини такомиллаштириш жараёнига жалб этишга ёрдам беради. Шу муносабат билан ўқитиш зарур билимларни олиш, жисмоний машқлар билан онгли равишда шуғулланиш, уларни дам олиш, машқ қилиш, иш қобилиятини ошириш ва

соғлиқни мустаҳкамлаш учун мустақил равишда қўллаш малакаларини шакллантириш вазифасини олдинга қўяди.

Шундай қилиб, бугунги кунда хорижда ва мамлакатимизда компетенцияларга катта эътибор қаратилмоқда. Фан, маданиятнинг кўплаб соҳаларида юзаки компетент бўлиш мумкин, лекин компетенциялар жуда чекланган бўлиши, яъни малакалар, тажриба, амалий қобилиятлар – кам.

Жисмоний маданият бошланғич синфда асосий компетенция ҳисобланади, чунки айнан шу даврда соғлиқни сақлаш ва мустаҳкамлаш, жисмоний тарбия-соғломлаштириш ва спорт-соғломлаштириш машқларини мустақил бажариш бўйича ҳаракат малакалари ва кўникмалари бўйича билимларнинг асослари шакллантирилади. Ўз соғлиғига ғамхўрлик қилмайдиган, уни сақлаш ва мустаҳкамлашга, соғлом турмуш тарзини олиб боришга мотивацияланмаган бола, ўқитувчилар қанчалик ҳаракат қилмасин, замонавий ҳаёт шароитида соғлом қола олмайди.

REFERENCES

1. К. Д. Ярашев. Жисмоний тарбия ва спортни бошқариш. - Тошкент – Абу Али Ибн Сино номидаги тиббиёт.– 2002
2. А. Абдуллаев, Ш. Хонкелдиев. Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти. Фарғона – 2004.
3. А. Абдуллаев, Ш. Хонкелдиев. Жисмоний тарбия назарияси ва методикаси. Тошкент – 2005.
4. Ахматов М.С. Узлуксиз таълим тизимида оммавий спорт-соғломлаштириш ишларини самарали бошқариш. 2001й. Тошкент.
5. Кошбахтиев И. А. Валеология асослари. 2001й. Тошкент.
6. Саломов Р.С., Керимов Ф.А. Жисмоний тарбияда педагогик технологиялар. 2002 й. Тошкент.
7. Ачилов А.М. Акрамов Ж.А. Гончарова О.В. Болаларнинг жисмоний сифатларини тарбиялаш. 2004 й. Тошкент.
8. Усмонходжаев Т. С. ва бошқа. Болалар ва ўсмирлар спорти машғулоти назариясива услубиятлари. 2005 й. Тошкент.
9. Аванесов, В. С. Проблемы качества педагогических измерений / В. С. Аванесов *И Педагогические измерения.* — 2004. — № 2. — С. 9—13.
10. Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. — Л.: ЛГУ, 2006. —339 с.
11. Апанасенко, Г. Л. Физическое развитие детей и подростков / Г. Л. Апанасенко. — Киев: Здоровья, 2011. — 80 с.